

IJODIY FIKRLASHNING SOHALARDAGI AHAMIYATI

Kistabayeva Gulchexra Djurakulovna

**Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi 22 – umumiy o'rta ta'lim maktabi matematika-informatika fani o'qituvchisi, direktor, magistr,
electron pochta: gulchexrakistabayeva@gmail.com tel: 97 776 94 84
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218809>**

Bugungi kunda davlatimizda ta'lim sifatiga bo'layotgan e'tibor asosiy o'ringa chiqdi. Matematika fanini rivojlantirishdan maqsadimiz — matematika bo'yicha raqobat muhitini yaratish, sanoat, muhandislik yo'nalishlari bo'yicha yetuk kadrlar tayyorlash", — dedi prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev. Maktabdagi darslarni sifatli tashkil etish esa avvalambor pedagoglarimizni ijodkor bo'lishiga undaydi. Dars jarayonidagi faqat yodlashga qararilgan topshiriqlarning bo'lishi, o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini o'stirishga to'sqinlik qilib kelmoqda. Bugungi kundagi davr talabiga mos kreativ fikrlaydigan o'quvchilarni yaratish dolzarb vazifamizdan biri bo'lib qolmoqda. Buning uchun avvalo pedagog-ustozlarimizning o'zlari ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish hamda fanlariga oid bo'lgan yangi ma'lumotlardan xabardor bo'lgan holda darslarda amaliy qo'llab borishlari muhimdir. Xususan, bunday natijaga o'quvchi-yoshlarni kreativ fikrlash qobiliyatlarini paydo qiladigan, uni o'stiradigan, hayotiy, kasbiy ahamiyati yuqori bo'lgan fanlardan biri matematika fani orqali erishishimiz qulay va osonroqdir. Aynan shu fan yordamida o'quvchilarni, boshqa fanlarga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish mumkin. Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, "Kechagi dars berish uslubi bilan matematikani jadal rivojlantirib bo'lmaydi. Shu bois avval amalda yaxshi natija bergan xorijiy metodika asosida ta'lim dasturlari yaratib, o'qituvchilarni qayta tayyorlash zarur. Metodika shunday bo'lishi kerakki, u bolalarda matematikaga muhabbat uyg'otsin. Buning uchun o'quvchilar bu fan hayotda, har bir sohada o'ziga kerakligini anglashi zarur. Yoshlar imtihondan o'tish uchun emas, bilimli mutaxassis bo'lish uchun o'qishi lozim", Ta'lim oluvchilarning biror bir sohaga, yo'nalishga, kasbga, hunarga bo'lgan mavjud qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda matematik topshiriqlarning aniq va amaliy berilishi ularni ijodiy fikrlashiga yordam beradi. Yoshlarni kelajakda tanlashi kutilayotgan kasbdan kelib chiqqan holda matematika fanini uyg'unlikda vazifalarni bajarishi, ularning o'sha kasbda uchrashi mumkin bo'lgan muammolarga oldindan yechimi bilan tayyor bo'lib borishiga zamin bo'ladi. Natijada kasbga bo'lgan qiziqishi yanada ortib mustahkamlanib boradi." Yangi O'zbekiston maktab bitiruvchisi zamonaviy bilimlarni egallagan, axborot texnologiyalarini puxta o'zlashtirgan, kreativ fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qiladigan, dunyoqarashi keng shaxs bo'lib yetishadi." deb ta'kidlaganlar prezidentimiz.

Ijodiy fikrlash - biror narsaga yangicha nazarda qaray olish qobiliyati. Bu muammoga yangicha yondashuvdir. Ijodiy fikrlash vazifalarni bajarish, muammolarni hal qilish va qiyinchiliklarni yengishning yangi usullarini ishlab chiqishni anglatishi mumkin. Bu sizning ishingizga yangi va ba'zan noan'anaviy nuqtai nazarni olib kelishni anglatadi. Bunday fikrlash usuli tashkilotlarning samarali ishlashiga yordam beradi.

Ijodiy fikrlash har kim o'stirishi va rivojlantirishi mumkin bo'lgan qobiliyat hisoblanadi.

Umuman olganda, "aha" oniy vaqtiga ega bo'lgan har qanday fikr ijodiy hisoblanadi.

STEAMda ijodkorlik

Ba'zi odamlar fan va texnologiyani san'at va ijodga qarama-qarshi deb hisoblaydilar. Bu noto'g'ri qarash. Fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika (STEAM) sohalari o'ta

ijodiy sohalardir. Konveyerda samaraliroq robotni loyihalash, innovatsion yangi kompyuter dasturini yozish yoki sinovdan o'tkaziladigan gipotezani ishlab chiqish - bularning barchasi insondan katta ijodkorlikni talab qiladi.

Fan va texnologiya tarixi texnika yoki metodologiyadagi xatolar tufayli emas, balki odamlar o'z taxminlari va eski odatlarida qolib ketganligi sababli muvaffaqiyatsizlikka uchragan loyihalar bilan to'la. STEAM sohalari rivojlanishga va rivojlanishi uchun esa ijodkorlikka muhtoj.

Tashkilot

Bu g'alati tuyulishi mumkin: ijodiy odamlar tartibsizligi bilan mashhur emasmi? Aslida tashkilotchilik ijodkorlikning ajralmas qismidir. Garchi siz yangi g'oyani sinab ko'rganingizda biroz chalkashib ketishingiz kerak bo'lsa-da, boshqalar sizning qarashlaringizni tushunishlari va ularga amal qilishlari uchun g'oyalaringizni tartibga solishingiz kerak.

- Ko'pgina ish beruvchilar ijodiy fikrlovchilarni qadrlashadi, shuning uchun rezyume va intervyularda ijodiy fikrlash qobiliyatingizni ta'kidlashni o'ylab ko'ring. Sizning jamoangiz yoki biznesingiz ijodkorlikka ishonadimi, agar siz o'sishni, o'zgarishlarni amalga oshirishni va jamoangizga eng yaxshi natijaga erishishga yordam berishni istasangiz, ijodiy fikrlashning afzalliklarini qo'ldan boy bermang. Sohaga yoki undagi jarayonlarga yangilik, o'zgarishlar kiritilgani sari ish osonlashib, uni bajarish qulay bo'lib boraveradi. Qisqa vaqt ichida katta natijaga erishish esa ko'plab daromadlarga sabab bo'ladi.

Empatiya va ijodiy fikrlash yonma-yon ketadi. Ijodiy fikrlash qobiliyatlarini mashq qilish va muntazam ravishda yangi g'oyalar va istiqbollarni izlash orqali siz hamkasblaringizni, mijozlaringizni va hatto oilangiz va do'stlaringizni faol ravishda yaxshiroq tushunishingiz mumkin. Samarali va mazmunli munosabatlarga ega bo'lishning asosiy to'siqlaridan biri bu narsalarni o'z nuqtai nazarangizdan boshqacha ko'rishni istamaslik yoki boshqa odamning his-tuyg'ularini tushuna olmaslikdan bo'ladi.

Ushbu mahoratni rivojlantirish orqali siz hayotning barcha jabhalarida odamlar, g'oyalar va nuqtai nazarlar bilan yanada mazmunli va halol muloqot qila olasiz. Bundan tashqari, ijodiy fikrlashning foydalari tufayli siz narsalarni yangi nuqtai nazardan ko'rishni va ko'proq empatiya ko'rsatishni faol ravishda xohlaysiz: bu haqiqiy o'zgarishlarni yaratish uchun asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Muammoga yechim izlayotganda yoki innovatsion yechimlarni yaratayotganda, bilganingizdan tashqariga qarash va yangi g'oyalarga ochiq bo'lish nafaqat qiziqarli, balki yanada samaraliroq yechimlarni ham yaratishi mumkin. Mutlaq eng yaxshi yechimlarni topish uchun quyida keltirilgan ba'zi ijodiy fikrlash qobiliyatlari bilan birga muammoni hal qilish usullaridan ham foydalanishga harakat qilishingiz mumkin!

Ijodiy fikrlash qobiliyatlari - bu muammoni yangi yo'l bilan hal qilishga va unga yangi ko'z bilan qarashga harakat qilganingizda foydalanish mumkin bo'lgan usullar yoki yondashuvlardir. Ushbu ko'nikmalarning ba'zilari sizga o'z-o'zidan paydo bo'lishi mumkin bo'lsa-da, boshqalari yanada aniqroq va diqqatli yondashuvni talab qilishi mumkin.

Misol uchun, siz vizual ma'lumotni ifodalash va izohlashda zo'r bo'lgan tabiiy vizual fikrlovchi bo'lishingiz mumkin, lekin siz erkin tajriba o'tkazish yoki fikrlash uchun joy yaratishda unchalik yaxshi emassiz. Bunday holda, siz tajriba mushaklaringizni bo'shatish uchun ba'zi aqliy hujum mashqlarini sinab ko'rishingiz yoki ish tartibida mulohaza yuritish uchun vaqt yaratishingiz mumkin.

Rassomlar, yozuvchilar yoki dizaynerlar kabi ijodiy kasblar ijodiy fikrlash qobiliyatlari uchun aniqroq foydalanishga ega bo'lishi mumkin bo'lsa-da, barcha kasblarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish va ishlatishdan foyda olishlari mumkin. Har bir insonning kasbidan tashqari, bolalikdan qiziqib va shug'ullanib kelayotgan mashg'uloti bo'ladi. Takror va takror sevimli mashg'ulotini ishlatish natijasida borgan sari ijodkorlik qobiliyati ham o'sib, rivojlanib boradi. Huddi shu ijodkorlik qobiliyatini bugungi kundagi ish faoliyatidagi ijodkorligini oshirishda, moslashtirib foydalanishi mumkin.

Bu qobiliyatni yaxshilashga qaratilgan omillardan yana biri badiiy adabiyotlarni o'quvchilik davridanoq ko'proq mutolaa qilib borish natijasida inson dunyoqarashi va tasavvurining poyonsiz kengayishiga sabab bo'ladi.

Badiiy kitobga bo'lgan mehrni uyg'otishning eng to'g'ri yo'li ona, homila davridan boshlashi kerak. Bolaning maktabgacha bo'lgan yoshida qiziqishini oshirib borib, maktab davrida esa aniq bir yo'nalish bo'ylab badiiy adabiyotlarni tanlab o'qishi kerak bo'ladi.

Bu qobiliyatlarni shakllantirishda Maktab-mahalla-oila hamkorligining darajasi muhim. Kitob o'qishga bo'lgan muhabbatni rivojlantirish, ularni qo'llab-quvvatlash orqali o'quvchilarga ko'maklashish mumkin.

Kitob o'qish jarayonida bolalarning tasavvurlari, fikrlash qobiliyatlari xam o'sib boradi.

“Bugun kitob o'qigan bitta bola, ertaga televizor ko'rgan 100 ta bolani boshqaradi”- Sh.M.Mirziyoyev

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 29 dekabrda O'zbekiston xalqiga va Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasi

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022 yil 23 dekabrda O'zbekiston xalqiga va Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasi
3. Amabile, T. (1997), "Motivating creativity in organizations: on doing what you love and loving what you do", California Management Review, Vol. 40/1, pp. 39-58, <http://dx.doi.org/10.2307/41165921>. Amabile, T. (1996),
4. Creativity In Context: Update To The Social Psychology Of Creativity, Westview Press, Boulder, CO.
5. Barbot, B. and B. Heuser (2017), "Creativity and Identity Formation in Adolescence: A Developmental Perspective", in The Creative Self, Elsevier, <http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-809790-8.00005-4>. B
6. Kreativ fikrlashni baholash Qo'llanma[Matn]:o'qituvchilar va o'quvchilar uchun/tuzuvchilar guruhi A.Ismailov [va boshq.]. Toshkent: "Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo'limi", 2021-yil. – 92 bet.
7. Journal of Education and Practice www.iiste.org ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) Vol.7, No.6, 2016 206 Creative Thinking Ability to Increase Student Mathematical of Junior High School by Applying Models Numbered Heads Together
8. UO'K 116.25.326 BBK 74.88(5Y36) PISA tadqiqotida kreativ fikrlashni baholash doirasi (PISA 2021 Creative Thinking Framework (Third Draft), www.oecd.org/pisa/publications). Tarjimon M. Maxsudov «NAVRO'Z», nashriyoti. Litsenziya № AI 170. Nashriyot manzili: Toshkent, A.Temur ko'chasi, 19-uy